

DASTURLASHNI O‘QITISH ORQALI O‘QUVCHILARNING ALGORITMIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Madiyeva Charos Dovutovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika” kafidrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktab o‘quvchilarida algoritmik kompetensiyani rivojlantirishda ularga dasturlash yuzasidan bilim berishning ahamiyati, dasturlashni o‘rganish orqali dasturiy-algoritmik kompetensiyasi tushunchasi mazmunini anglashlariga erishish, ularning algoritmlashtirish va dasturlash sohasidagi tayyorgarligi sifatini aks ettirishiga, algoritmik fikrlash uslubining rivojlanish darajasiga aniqlik kiritish haqidagi fikr-mulohazalar o‘rganilgan adabiyotlardan olingan bilimlar asosida bayon qilindi.

Tayanch so‘zlar: dasturlash, algoritmik qobiliyat, algoritmik qobiliyatni rivojlantirish, dasturiy-algoritmik kompetensiya, axborot texnologiyalari, informatika, algoritmlashtirish.

Аннотация: в данной статье изложена обратная связь о важности предоставления школьникам знаний по программированию в развитии алгоритмической компетентности, о достижении ими понимания содержания понятия программно-алгоритмической компетентности посредством обучения программированию, отражения качества их подготовки в области алгоритмизации и программирования, уточнения уровня развития алгоритмического мышления на основе знаний, полученных из изучаемой литературы.

Ключевые слова: программирование, алгоритмические способности, развитие алгоритмических способностей, программно-алгоритмическая компетентность, информационные технологии, информатика, алгоритмизация.

Annotation: in this article, the importance of giving them knowledge about programming in the development of algorithmic competence in schoolchildren, achieving their understanding of the content of the concept of software-algorithmic competence through the study of programming, reflecting the quality of their preparation in the field of algorithmization and programming, clarifying the level of development of algorithmic thinking, the feedback

Key words: programming, algorithmic ability, development of algorithmic ability, software-algorithmic competence, information technology, Informatics, algorithmization.

1. Kirish

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi inson hayotining barcha sohalarida kompyuter texnologiyalari, yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiyalar, turli xil hujjatli aloqalarning keng joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish axborot texnologiyalari mutaxassislariga emas, balki boshqaruv, iqtisodiy va axborot vazifalari chorrahasida yuqori mutaxassislarga ehtiyoj tug‘dirdi.

2. Adabiyotlar tahlili va ilmiy tatqiqot metodologiyasi.

Axborot texnologiyalari va iqtisodiyotning uyg‘un kombinatsiyasi bugun O‘zbekiston ta’lim tizimi uchun nisbatan yangi bo‘lgan texnologik sohalar, mutaxassisliklar uchun maktab davridanoq kerakli kadrlarni tayyorlab berish maqsadida dasturlash yo‘nalishi bo‘yicha o‘qitishni kengroq va jiddiy darajaga ko‘tarishni talab qilishi bexato bo‘lmaydi. Negaki, bugungi kunda dasturlash va dasturlash vositalari dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Shu bilan bir qatorda, bugun zamonaviy jamiyat innovatsion texnologiyalarning, robototexnikaning rivojlanib borayotganligi sababli ishlab

chiqarish va joriy etishda turli axborot manbaalarini baholash asosida mustaqil ravishda shaxsiy erkinlikka erisha olish; o'zining o'quv maqsadlarini hamda yo'llarini belgilashda nazorat va tahlil ustida ishlay olish; texnologik jihatdan ilg'or navigatsiya qila olish; endi rivojlanib kelayotgan yuqori texnologiyalarni, yangi narsalarni idrok etish, ularga moslashish va doimiy ravishda ularni takomillashtirish qobiliyatiga ega bo'lishga intilishdek talablarni qo'yadigan dinamik jihatdan doimiy o'zgarib turadigan dunyo darajasidadir. Shu boisdan ham har qanday turdagi ta'lim muassasalarida ayni paytda dasturlash va robototexnikani o'rganishga talab yuqori.

Informatik mashg'ulotlarga tegishli o'quv jarayonlarida real obyektlarning modellari, muammoni tarkibiy qismlarga ajratish va keltirish ularni ma'lum pastki vazifalarga oid ma'lumotlarni yaratish va o'rganish imkonini beruvchi robototexnika imkoniyatlari maktab o'quvchilarida algoritmik fikrlashni rivojlantirish, tuzilmalarda fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni tartiblangan, rasmiylashtirilgan yozuvlar to'plami shaklida taqdim etish layoqatini oshirishga xizmat qiladi. Shu boisdan ham o'quvchilarda algoritmik qobiliyatni rivojlantirish tayyorgarligining mazmuni juda katta imkoniyatlarga ega. Ya'ni fikrlash, axloqiy va yana ko'plab fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish salohiyatiga mantiqiy, mavhum jihatdan shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Aynan shuning uchun ham maktab informatika kursini o'zlashtirishning asosiy muammolaridan biri birinchi navbatda dasturlash hisoblanadi. U asosan mavzu mazmunini o'rganishning nazariy tabiati va uzviy ravishda kundalik hayot bilan chambarchas bog'liq. Bunda o'quv jarayonlarining, ta'lim muhitining interaktiv bo'lishi, o'rganilayotgan materialni amaliy masalalarni yechish bilan bog'lash va shu bilan birga o'quvchilarni rag'batlantirish ta'lim jarayonining samaradorligiga, shuningdek, doimiy ravishda o'quvchilarda algoritmik fikrlashning rivojlanib borishiga imkon beradi. Bularni amaliy tasdiqlashda zamonaviy axborot texnologiyalari orasida dasturlash va uning vositalari ahamiyatli hisoblanadi. Dasturlash iqtisodiyotga dasturiy ta'minot va uskunalarining jadal rivojlanishi va faol joriy etilishi bilan bog'liq holda alohida rol o'ynaydi.

Kasbiy faoliyat obyektlarining ishlashi bilan bog'liq turli xil axborot jarayonlari va tizimlarining dasturiy modellarini ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish, biznes informatika sohasidagi zamonaviy mutaxassisga ehtiyojni oshirar ekan, bunda faqat kognitiv qobiliyatlarning, xususan, algoritmik fikrlash uslubining yetarlicha yuqori darajada rivojlanishga ega kadrlarni tayyorlashga, jumladan, ularni maktab davridanoq yetishtirishga e'tibor qaratish joiz.

Bugungi kunda dasturlashni o'qitish orqali o'quvchilarning algoritmik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishda nafaqat algoritmik fikrlash uslubining rivojlanish darajasi, balki ular algoritm yordamida o'zgartiradigan axborot obyektlarini boshqarish vositasi, balki o'zini o'zi boshqarish va ularning amaliy va aqliy faoliyatini mustaqil tartibga solish ham ahamiyatli. Shuning uchun fikrlashning algoritmik uslubini rivojlantirishning ancha yuqori darajasi o'quvchilarning turli xil kasbiy yo'naltirilgan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini ko'p jihatdan ratsionalizatsiya qiladi va osonlashtiradi, ularda o'zlarining kuchli kasbiy tayyorgarlik tizimida va qobiliyatlariga ishonch hosil qiladi, bu esa juda muhimdir.

Ma'lumki, har bir soha yoki yo'nalishning o'z rivojlanish bosqichi bo'ladi. Va bunda turli olimlarning izlanishlari hamda qarashlari o'z ahamiyatiga egadir. Shu qatorda dasturlash va uni o'qitish ham bundan mustasno emas. Dasturlash yuzasidan o'rganilgan, to'plangan adabiy manbalarni tahlil qilish va dasturlashni o'rganish tajribasi shuni ko'rsatdiki, asosiy qiyinchiliklar dasturlash tilining sintaksisini va asosiy konstruksiyalarini o'rganishda emas, balki dasturlash muammolarini hal qilishning birinchi bosqichida — algoritmlash bosqichida paydo bo'ladi. Va bu qiyinchiliklar algoritmik tayyorgarlikning sustligi, o'quvchilarning algoritmik fikrlash uslubining yetarli darajada shakllanmaganligi va natijada abstraktsiya hamda mantiqning yetarlicha yuqori darajadagi materialini idrok etishga tayyor emasligi bilan bog'liq.

Dunyo olimlari V.P.Bespalko, P.Y.Galperin, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontyev, N.F.Talyzina va boshqalarning asarlarida algoritmik faoliyatning aqliy operatsiyalarni shakllantirishga ta'siri ilmiy asoslangan. Ularning asarlariga asoslanib, dasturlash va algoritmlashtirishni o'rganish aqliy faoliyat usullarini shakllantiradi, algoritmik fikrlash uslubini rivojlantiradi, deb ta'kidlash mumkin. Shuning uchun informatika yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarga dasturlashni o'qitish metodikasi

nafaqat ushbu ta'sirni hisobga olishi, balki ularning bilim qobiliyatlarini maqsadli ravishda rivojlantirishi kerak. Shunday qilib, axborot yo'nalishiga asoslanib avvalo, maktab o'quvchilariga dasturlashni o'qitish metodikalarini tuzish masalasini o'rganishning barcha xilma-xilligi bilan, o'quvchilarning bilim qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan va zamonaviy sharoitda algoritmlashtirish va dasturlash sohasida zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantiradigan dasturlashni o'qitishning ilmiy asoslangan metodologiyasi bilan bog'liq masalalarga aniqlik kiritish o'quvchilarda algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi davrga xos bo'lgan ta'lim hujjatlari va zamonaviy jamiyat talablarini o'rganish, «kompetentsiya» va u bilan bog'liq bir necha tushunchalarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy va ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, shuningdek, algoritmlashtirish va dasturlash sohasida kompetensiyani shakllantirish masalasi «dasturiy-algoritmik kompetentsiya» integratsiyalashgan tushunchasini shakllantirishga imkon berishini alohida qayd etish darkor. Shunga asoslanib ham o'quvchilarga dasturlash yuzasidan bilim berish orqali ularda algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun aniq maqsadlarni tuzib olish zarur. Masalan, quyidagi ketma-ketlikda keltiriladigan maqsadlar o'quvchilarning algoritmik jihatdan qobiliyatlarining rivojlanishida jadal xizmat qilishi mumkin:

1. Dasturlashni o'qitish muammolarini, informatika yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqchi bo'lgan bo'lajak mutaxassislarda dasturlash sohasida kasbiy tayyorgarlikka qo'yiladigan zamonaviy talablarni aniqlash. (*Bunda dasturlashni o'qitish usullarini qiyosiy tahlil qilish juda muhim*);

2. Dasturiy va algoritmik kompetensiyaning mohiyatini aniqlash, uning shakllanishi va rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni va diagnostika vositalarini aniqlash;

3. Algoritmiashtirish va dasturlash vositalari va usullari yordamida ularning bilim qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan informatika yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarni dasturlash yuzasidan o'qitish modelini yaratish;

4. Dastur va algoritmik kompetensiya darajasini oshirish uchun informatika yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarni dasturlashni o'qitishda vizual va tabiiy algoritmik simulyatorlardan, algoritmik animatsiyalardan va algoritmik aqliy xaritalardan, ko'p bosqichli vazifalar to'plamidan foydalanish zarurligini asoslash kerak. (*Bunda vizual va tabiiy algoritmik simulyatorlar, animatsiya majmuasini yaratish o'rinli sanaladi*);

5. Maktab o'quvchilarini informatika yo'nalishi bo'yicha dasturlashni o'qitish metodikasini ishlab chiqish, ularning bilim qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan va dasturiy-algoritmik kompetensiyasini shakllantirishning zarur darajasini ta'minlash.

Aniq maqsadlarning ketma-ketligini tuzib olgach esa, ularni oqilona bajarish, amalga oshirish usullari to'g'risida ham bosh qotirish o'rinli. Bunda quyidagicha usullardan foydalanish dasturlashni o'qitish orqali maktab o'quvchilarida algoritmik kompetensiyaning rivojlanishiga hissa qo'shadi:

Birinchi navbatda nazariy usullarning ahamiyatli ekanini qayd etish darkor. Chunki doimo nazariya amaliyotning poydevori bo'lib kelgan. Mazkur markaziy muammo yuzasidan falsafiy, psixologik-pedagogik, ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish; axborot yo'nalishlari, shu jumladan, informatika yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan bakalavrlar uchun davlat ta'lim standartlari, o'qitish tajribasi, o'quv qo'llanmalari va dasturlash dasturlarini o'rganish va tahlil qilish; taqqoslash, tizimlashtirish va umumlashtirish dasturlashni o'rgatish bo'yicha ko'p yillik tajribalarni chuqur o'rganish; empirik: pedagogik o'lchovlarni o'tkazish (kuzatish, so'roq qilish, intervyu berish, talabalar, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan alohida suhbat tashkil etish, umumiy suhbat, algoritmik fikrlash uslubi darajasini va o'quvchilarni dasturlash bo'yicha o'qitish darajasini baholash).

3.Xulosa

Mulohazalarning xulosasi sifatida aytish joizki, maktab o'quvchilariga dasturlashni o'rgatish yordamida ularda algoritmik qobiliyatlarni rivojlantirishda dasturiy-algoritmik kompetensiyasi tushunchasi kiritilishiga, bu ularning algoritmlashtirish va dasturlash sohasidagi tayyorgarligi

sifatini aks ettirishida, ma'lum bir shaxs bilan tavsiflangan ajralmas shaxsiy xususiyat ekanligiga; algoritmik fikrlash uslubining rivojlanish darajasiga; dasturiy va algoritmik faoliyatning turli shakllarida namoyon bo'lishida; zamonaviy dasturlash texnologiyalaridan foydalangan holda samarali algoritmlar va dasturlarni ishlab chiqish va disk raskadrovka qilish qobiliyati hamda texnologik, informatik muammolarni hal qilish uchun dasturiy ta'minot tizimlarini ishlab chiqish usullarini bilishlarida ijobiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Далингер В.А. Теоретические основы когнитивно-визуального подхода к обучению математике: монография. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. - 144 с.
2. Добрица В.П., Захарова Е.С., Матвеева И. С. Информационные технологии как условие реализации компрессированного обучения [Электронный ресурс] // <http://ito.edu.ru/2008/Kursk/VWI-0-3.html>.
3. Епишева О.Б., Трутников Д.Ю. Инновационные процессы в образовании. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 124 с.
4. Жужжалов В.Е. Специфика обучения программированию при подготовке студентов-информатиков // Вестн. МГЛУ. Сер. Информатизация образования. - 2004. - № 1.-С. 56-61.
5. Калитина В.В. Формирование программно-алгоритмической компетентности студентов при обучении программированию// Современные проблемы науки и образования. - 2015.